

ENCUESTA DE INVESTIGACION-LENGUA DE SEÑAS EN EL AREA ELÉCTRICA

109 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

 Copiar

¿Dentro del desarrollo de actividades dentro del área eléctrica alguna vez a utilizado una seña para pedir un equipo, herramienta o dar una indicación a su compañero?

109 respuestas

 Copiar

¿Talvez en el desarrollo de sus actividades a experimentado dificultades de comunicación, sea por distancia con otros colaboradores o por contaminación auditiva?

109 respuestas

 Copiar

¿Piensa usted, que el uso de la lengua de señas podría ayudar a mejorar la comunicación en donde exista dificultades de contaminación auditiva o distanciamiento considerable entre colaboradores?

109 respuestas

 Copiar

¿Piensa usted, que el uso de mascarillas ha afectado la comunicación entre colaboradores al momento de desarrollar actividades en equipo?

109 respuestas

En la empresa o institución donde trabaja usted, ¿alguien de sus colaboradores o compañeros de trabajo en el área técnica o administrativa tiene dificultad para oír o discapacidad auditiva?

109 respuestas

Seleccione (una o varias opciones), ¿cuál de las siguientes herramientas con más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica?

109 respuestas

Seleccione (una o varias opciones), ¿cuál de los siguientes equipos de protección personal (EPP) con más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica?

109 respuestas

Seleccione (una o varias opciones), ¿cuál de los siguientes términos eléctrico con más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica?

109 respuestas

Seleccione (una o varias opciones), ¿Cuál de los siguientes términos empleados en la aplicación de las 5 REGLAS DE ORO con más frecuencia pronuncia usted o sus colaboradores dentro de sus actividades de trabajo en el área eléctrica?

109 respuestas

¿Cree usted que las 5 REGLAS DE ORO para trabajos des energizados expresadas en lengua de señas podría ser inclusiva y ayudar a mejorar la comunicación entre el personal para evitar accidentes de trabajo?

109 respuestas

 Copiar

¿Estaría usted interesado en aprender lengua de señas relacionada con el área eléctrica?

109 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

